

MARIANA PARGENDLER*

CARLOS PORTUGAL GOUVÊA**

As Diferenças entre Declarações e Garantias e os Efeitos do Conhecimento

CLÁUSULAS DE DECLARAÇÕES E GARANTIAS. Função jurídico-econômica de fixar os pressupostos do negócio, reduzir a assimetria informacional e alocar os riscos contratuais. Conquanto habitualmente conjugadas pela prática negocial, distinguem-se a natureza jurídica e a eficácia de declarações (*representations*) e de garantias (*warranties*). A eficácia extracontratual das declarações, vinculada à higidez da declaração de vontade, contrapõe-se à eficácia contratual própria das garantias. OBRIGAÇÃO DE GARANTIA. *Tertium genus* relativamente às obrigações de meio e obrigações de resultado, tem natureza objetiva, ensejando indenização “haja o que houver”, isto é, independentemente de má-fé ou culpa do declarante e da ocorrência de caso fortuito ou força maior. QUALIFICADORA DE CONHECIMENTO. A qualificadora de “melhor conhecimento” impõe critério nitidamente subjetivo, obstando a caracterização de garantia contratual em sentido próprio e impondo à Compradora o ônus de provar a efetiva ciência das Vendedoras sobre as infrações alegadas. CLÁUSULA QUE BUSCA DESCONSIDERAR O CONHECIMENTO DA COMPRADORA PARA FINS INDENIZATÓRIOS (*SANDBAGGING*). Eficácia restrita a violações de verdadeiras garantias contratuais de natureza objetiva (*warranties*) cujo descumprimento conhecido seja suscitado antes do fechamento. Inadmissibilidade do uso da cláusula de *sandbagging* como “carta na manga”.

Consulta

Os ilustres colegas, Doutores Sergio Bermudes, Marcio Vieira Souto Costa Ferreira, Vitor Ferreira Alves de Brito, Frederico Ferreira, Fernando Novis e Thaís Vasconcellos de Sá, procuradores da Companhia B S.A. e da Companhia B Soluções S.A., dão-nos a honra de encaminhar Consulta redigida nos seguintes termos:

“Prezados Professores,

Confirmando nossos entendimentos verbais, vimos formalizar consulta, na forma das perguntas ao final formuladas, a respeito de determinadas questões jurídicas objeto do procedimento arbitral movido pela Companhia A Energética S.A. (“Companhia A” ou “Requerente”) contra a Companhia B S.A. e a Companhia B Soluções S.A. (“Companhia B” ou “Requeridas”), no procedimento nº 001, em curso perante a Câmara de Arbitragem.

* Professora Associada da Escola de Direito de São Paulo da FGV, Global Professor of Law da New York University School of Law, Doutora em Direito pela Universidade de Yale.

** Professor Doutor da Faculdade de Direito da USP, Doutor em Direito pela Universidade de Harvard, Diretor-Presidente do Instituto de Direito Global.

I. BREVE HISTÓRICO

A arbitragem nº 001 tem como pano de fundo o Contrato de Compra e Venda de Ações e/ou Quotas (“CCVA”), mediante o qual a Requerente, empresa do grupo da Companhia A, adquiriu das Requeridas três grupos de ativos energéticos: um de geração de energia eólica (“FIP Eólica”), um de geração a partir de pequenas centrais hidrelétricas (“FIPPCH”) e um de geração a partir de biomassa (“FIP Biomassa”), pelo valor histórico total de R\$ 1.228.100.000,00.

A operação foi instrumentalizada em 14 de novembro de 2013 (“*signing*”), tendo ocorrido seu fechamento em 28 de março de 2014 (“*closing*”), depois de minuciosa *due diligence*, que contou com a participação de inúmeros e renomados assessores, internos e externos, dentre auditores, advogados, economistas e engenheiros agrônomos, engenheiros civis e engenheiros elétricos.

Apesar da minuciosa *due diligence*, com a participação desses profissionais, a Requerente alega que, relativamente aos ativos de geração a partir da biomassa, a Companhia B sonegou informações relevantes acerca do cumprimento de obrigações pela Companhia C S.A. (“Companhia C”), que poderiam impactar a decisão ou o valor do negócio.

Esclareça-se que a Companhia C não pertence ao grupo da Companhia B, e não foi parte do CCVA. Todavia, a relação entre os ativos alienados e a Companhia C se mostra importante para o bom funcionamento das usinas de geração de energia a partir de biomassa. Tais ativos, comprados pela Companhia B da Companhia C e depois vendidos à Companhia A, consistem na SPE Rio Branco, SPE Rio Branco II, SPE Rio Pardo e SPE Rio Pardo II.

Cada uma dessas sociedades de propósito específico possui uma usina termelétrica de mesmo nome, que produzem energia elétrica e vapor d’água a partir da biomassa (“UTES”), cumprindo esclarecer que as usinas Rio Branco II e Rio Pardo II foram construídas integralmente pela Companhia B.

Depois da aquisição do controle das SPEs pela Companhia B, a operação das UTES passou a ser feita em regime de consórcio com a Companhia C. É que a Companhia C possui duas usinas industriais produtoras de açúcar e álcool, denominadas Usina Rio Pardo (“Usina Rio Pardo”) e Usina Rio Branco (“Usina Rio Branco”), ambas pertencentes

à Companhia C. Importante destacar que essas duas usinas industriais de produção de açúcar e álcool pertencentes à Companhia C como subproduto do beneficiamento de cana-de-açúcar, geram biomassa, composta de bagaço de cana e palha da cana-de-açúcar. Essa biomassa, por sua vez, é fornecida pela Companhia C às UTEs, para produção de energia e vapor d'água.

A obrigação do consórcio da Companhia C, portanto, é o fornecimento de insumos às UTEs, oriundos, primariamente, das suas duas usinas industriais. Por outro lado, as UTEs fornecem parte da energia elétrica e vapor d'água por elas geradas para alimentar as usinas industriais de produção de açúcar e álcool da Companhia C.

Os Contratos de Consórcio atribuíam à Companhia C não somente a obrigação de fornecimento de insumos, mas também a de realizar determinados investimentos de expansão agrícola e industrial a serem concluídos no mesmo período em que estariam sendo expandidas as termelétricas, bem como de arrendamento das terras em que instaladas as usinas termelétricas e de operação destas plantas.

Especificamente quanto à Companhia C, cumpre destacar, por fim, que a sociedade foi atingida por uma forte crise financeira após o fechamento do CCVA, assim como todo o setor sucroalcooleiro do país. A situação financeira da Companhia C continuou se deteriorando após o fechamento, com a baixa nos preços de açúcar e etanol e repercussões nas obrigações financeiras derivadas dos *bonds* emitidos pela Companhia C no exterior, fatores que culminaram no pedido de recuperação judicial da companhia. Conquanto as Requeridas não tenham assumido a responsabilidade pela higidez financeira da Companhia C, é certo que essa situação é relevante para se compreender adequadamente a iniciativa da Requerente de imputar a elas a responsabilidade pelos descumprimentos da parceira na produção de energia a partir da biomassa.

Dentre as principais acusações da Companhia A contra a Requerida, destacam-se as seguintes:

a) O plantio na área da Usina Rio Branco estava abaixo do programado para a safra 2014/2015, o que implicaria num fornecimento menor de biomassa, necessária para geração de energia;

b) A exportação de energia da usina termelétrica (UTE) anexa à Usina Rio Branco, a partir da safra 2013/2014, estava abaixo do projetado, o que lhe obrigava a adquirir lastro de energia no mercado de curto prazo para atender aos contratos de venda de energia por ela firmados;

c) As obras de expansão da Usina Rio Pardo ainda não tinham sido iniciadas pela Companhia C quando do fechamento, o que tornaria improvável a sua conclusão em março de 2015, cerca de um ano e meio após a assinatura do contrato objeto desta arbitragem.

Conforme demonstrado na arbitragem, são vários os motivos que jamais levariam a Companhia B a cometer qualquer dos atos imputados a ela pela Companhia A, que podem assim ser resumidos:

Informações devidamente fornecidas: Além de ter a Requerente concordado com a cláusula 3.4. do CCVA, a qual estabelece que a compradora deveria buscar “informação e/ou acesso aos administradores e empregados da Companhia C envolvidos ou que de alguma forma participem de atividades relacionadas às companhias de Biomassa, bem como a análise dos contratos relevantes firmados pela Companhia C, que a exclusivo critério da Compradora, possam afetar a condução dos negócios das Companhias de Biomassa”, houve a disponibilização a ela de um “*data room*” virtual contendo dezenas de milhares de arquivos.

Também vale mencionar que foram realizadas diversas visitas, inspeções e vistorias técnicas às usinas, durante a implementação do plano de integração previsto na aludida Cláusula 3.4. O grupo da Companhia A se valeu de três assessores com expertise em agronegócio e na geração de energia renovável durante toda a operação.

Não apenas funcionários e técnicos especializados, mas também altíssimos executivos da Companhia A fizeram visitas pessoais às usinas, quando tiveram a oportunidade de verificar a situação do plantio e da expansão industrial da Usina Rio Branco e da Usina Rio Pardo e de solicitar todas as informações que julgassem necessárias.

Não bastasse isso, ainda foram disponibilizados os relatórios de plantio agrícola realizados por auditoria especializada, além de outros documentos e informações, que já revelavam a existência de déficits da Companhia C.

Cumprido destacar que o déficit noticiado meses antes do fechamento da operação não levavam à conclusão de que haveria, necessariamente, o inadimplemento das obrigações contratuais, pois o contrato estabelecia uma série de alternativas e anteparos, como, por exemplo:

(a) os Contratos de Consórcio permitiam à Companhia C adquirir junto a terceiros o fornecimento de biomassa que deveria fornecer, compensando eventual déficit na produção do insumo em suas unidades industriais;

(b) na hipótese de “fornecimento de Biomassa (medida por seu poder calorífico) a menor”, os Contratos de Consórcio permitiam que se compensasse a falta “pelo menor consumo de vapor d’água e/ou energia elétrica pela Companhia C” nas suas respectivas plantas industriais; na hipótese de fornecimento de biomassa em quantidade inferior à aventada pelas partes, a Companhia C poderia compensar em dinheiro as SPEs pelo insumo que deixou de ser fornecido, de acordo com fórmula estabelecida em contrato, tornando-se possível que elas se ressarcissem, ou, ainda, que comprassem junto a terceiros a energia que deixaram de gerar;

(c) quando da compra e venda das UTEs, foi também fornecida pela Companhia C cessão fiduciária de seus créditos junto a terceiros, que montavam a USD 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de dólares) por quinquênio, de modo que eventual inadimplemento pudesse ser sanado mediante a utilização desses recursos. Tal cessão fiduciária era administrada através de um agente fiduciário e um banco gestor e funcionaria perfeitamente caso a Companhia C não tivesse entrado em colapso financeiro.

Comissionamento da Usina Rio Branco em concordância com a Companhia A: Outra alegação da Requerente é que a Companhia B omitiu que a Companhia C não teria realizado os investimentos necessários à expansão da UTE Rio Branco I e da implantação da Usina Rio Branco II, afirmando especificamente que o comissionamento da Usina Rio Branco atrasou entre 50 e 60 dias, e, assim, não seria crível que as Vendedoras não soubessem que a Companhia C não cumpriria o cronograma.

Nenhuns desses argumentos são válidos. As partes concordaram em assinar o Termo de Fechamento das Obras de Expansão da UTE Rio Branco I e Implantação da UTE Rio Branco II na mesma data do Termo de Fechamento do CCVA, instrumento pelo qual as Requeridas aceitaram permanecer exercendo a fiscalização dos trabalhos relativos à expansão e implantação da UTE Rio Branco I e UTE Rio Branco II, respectivamente, até sua entrega final prevista para maio de 2014.

Além disso, foram trocados diversos e-mails entre a Companhia B e a Companhia A antes do Fechamento, o que comprova a total concordância da Requerente sobre os investimentos nas Usinas Rio Branco I e II, bem como para a data de início de operação das UTEs Rio Branco.

Vale ressaltar que após a assinatura do Termo de Fechamento, a Companhia A e a Companhia B trocaram algumas correspondências sobre controvérsias na entrega das obras das UTEs Rio Branco, suscitando a existência de danos, que, depois, foram indenizados pelas Requeridas.

Não havia qualquer ocultação sobre a Usina Rio Pardo. A Requerente afirma que há um relatório industrial de janeiro de 2014, elaborado por auditoria especializada, descoberto somente depois do fechamento da operação, que revelaria o suposto descumprimento do cronograma de expansão da Usina Rio Pardo.

Ocorre que, em primeiro lugar, o relatório se referia à Usina Rio Branco, e não à Usina Rio Pardo, de modo que não poderia refletir as condições desta última, como quer a Requerente. Em segundo lugar, seria impossível o descumprimento do cronograma de expansão da Usina Rio Pardo, já que este foi adiado para 28 de março de 2015, por força do segundo aditivo de constituição de consórcio da Usina Rio Pardo. Isso sem se falar nas reuniões havidas sobre a situação da expansão da Usina Rio Pardo às vésperas do fechamento, assim como a realização de diversas visitas presenciais à Usina Rio Pardo realizadas por funcionários da Companhia A, que não poderiam alegar desconhecimento das condições das instalações que visitaram, até porque as obras físicas não se tinham iniciado.

II. A CONSULTA

Diante dos fatos acima apresentados, e com base nos documentos e manifestações que lhes foram entregues, formulamos os seguintes quesitos:

1. A Cláusula 5.1.8 do CCVA, no que concerne à ausência de descumprimento de “Contratos Relevantes” por contrapartes, contém uma declaração sobre fatos presentes ou passados ou uma garantia quanto ao cumprimento contratual futuro pela Companhia C?
2. Quais as consequências da inclusão da locução “no melhor conhecimento” na cláusula de declarações e garantias sobre inexistência de descumprimento das contrapartes dos Contratos Relevantes (Cláusula 5.1.8 do CCVA)?
3. O negócio celebrado entre as partes caracteriza-se como uma oferta de preço cheio, em contrapartida a certas garantias alocadas às Vendedoras?
4. Qual a relevância do eventual conhecimento da Companhia A acerca do plantio a menor pela Companhia C e da inobservância do cronograma de investimentos previsto nos Contratos de Consórcio previamente ao fechamento do CCVA?

Colocando-nos à inteira disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, submetemos à elevada apreciação de V.S.as. a consulta ora formulada.

Atenciosamente,

Sergio Bermudes, Marcio Vieira Souto Costa Ferreira, Vitor Ferreira Alves de Brito, Frederico Ferreira, Fernando Novis e Thaís Vasconcellos de Sá”.

Passamos a emitir, em separado, o nosso parecer.

São Paulo, 28 de setembro de 2018.

Mariana Pargendler

Carlos Portugal Gouvêa

Parecer

1. Segundo os termos da Consulta, a questão central a ser examinada neste Parecer é se houve violação da declaração prestada ao final da Cláusula 5.1.8 do Contrato de Compra e Venda de Ações e/ou Quotas (“CCVA”), atinente ao cumprimento de Contratos Relevantes por contrapartes contratuais, assim redigida:

“Capítulo 5 – Declarações e Garantias das Vendedoras.

5.1. As vendedoras (conforme aplicável), neste ato, declaram e garantem à Compradora e ao FIP da Compradora que as seguintes declarações e garantias são na presente data e serão na Data de Fechamento completas e verdadeiras:

(...)

5.1.8. Contratos Relevantes. Os Contratos Relevantes (i) são válidos, exequíveis e estão em pleno vigor e efeito; (ii) constituem obrigação legal e vinculante das respectivas partes; (iii) refletem condições de mercado de operações similares; (iv) não serão afetados pela consumação da Operação. Nem a Companhia B, nem as Companhias-Alvo, nem qualquer das Subsidiárias está violando (ou violou, no passado) ou descumprindo (ou descumpriu, no passado) qualquer disposição de qualquer Contrato Relevante, e nem a Companhia B, nem as Companhias-Alvo, nem qualquer de suas subsidiárias ou qualquer dos FIPs receberam notificação por escrito de qualquer outra parte em qualquer Contrato Relevante afirmando que a Companhia B, as Companhias-Alvo ou qualquer das Subsidiárias, ou qualquer dos FIPs está descumprindo suas obrigações em tal Contrato Relevante e tal descumprimento não foi sanado, e, por fim, no melhor conhecimento da Companhia B, das Companhias-Alvo e dos FIPs, nenhuma outra parte a

tais Contratos Relevantes está descumprindo qualquer disposição de qualquer Contrato Relevante”¹.

2. Em particular, sustenta a Requerente que o plantio de cana-de-açúcar (biomassa) a menor na Usina Rio Branco por parte da Companhia C, bem como o seu atraso quanto ao cumprimento do cronograma de investimentos previsto para as expansões agrícola e industrial da Usina Rio Pardo II, configuravam descumprimento dos Contratos de Consórcio na data do fechamento, de modo a ensejar obrigação de indenizar por parte das Requeridas nos termos do Capítulo 8 do CCVA.

3. A divergência instaurada entre as partes não tem por objeto os principais fatos narrados, mas concerne fundamentalmente à qualificação dos fatos, à interpretação da cláusula contratual referida e às consequências jurídicas de eventual violação. Tal discordância, aliás, surgiu apenas após a forte crise financeira que atingiu a Companhia C posteriormente ao fechamento, culminando no seu pedido de recuperação judicial em dezembro de 2014.

4. A fim de resolver a questão, cumpre examinar (i) a função jurídico-econômica das cláusulas de declarações e garantias, (ii) o significado e extensão das garantias prestadas no CCVA, e (iii) os efeitos de eventual conhecimento da Companhia A sobre as alegadas violações da declaração prestada pela Companhia B ao final da Cláusula 5.1.8 do CCVA.

I. Função e eficácia das cláusulas de declarações e garantias

5. As cláusulas de “declarações e garantias”, como aquelas previstas nos Capítulos 5 e 6 do CCVA, inspiram-se nas denominadas “*representations and warranties*” dos modelos contratuais dos Estados Unidos e são consagradas pelos usos empresariais em solo nacional, sobretudo em contratos de compra e venda de participações societárias, como o presente.² Até hoje ignoradas por boa parte da doutrina

¹ Grifou-se.

² Utilizaremos aqui o termo “contrato de compra e venda de participações societárias” para descrever de forma geral os contratos que são chamados comumente de “contratos de M&A”, com referência às chamadas “Fusões e Aquisições”, tradução equivocada do termo em inglês “Mergers and Acquisitions”. As imprecisões técnicas do ponto de vista jurídico dessa terminologia são diversas. Primeiro, em inglês, o termo “*mergers*” inclui diversas operações societárias, mais próximas da operação de incorporação no direito brasileiro do que propriamente a operação de fusão, a qual em muitas jurisdições dos Estados Unidos da América sequer é admitida. Ademais, o termo em inglês “Mergers and Acquisitions” faz referência a

brasileira, as referidas cláusulas estão, com grande frequência, entre as mais negociadas em contratos de compra e venda de participações societárias e entre as mais discutidas em disputas subsequentes, como ocorre no presente caso, sendo assim imperativo apreender o seu significado jurídico, natureza, função, bem como as suas eficácias.

6. Não obstante a sua ampla difusão na prática empresarial, subsiste no Brasil certa confusão acerca da natureza jurídica das chamadas cláusulas de declarações e garantias. Tal confusão, porém, não tem fundamento em uma verdadeira complexidade quanto à natureza jurídica dessas cláusulas ou em qualquer incompatibilidade com o direito privado brasileiro, como ficará claro após esmiuçarmos o seu regime no direito estrangeiro e sua recepção pelo ordenamento pátrio.

7. É fato conhecido que as cláusulas de declarações e garantias foram incorporadas à prática doméstica com a expansão das operações societárias no País a partir do processo de liberalização econômica, iniciado após a transição para o regime democrático. A estrutura de contrato de compra e venda de participações societárias hoje adotada internacionalmente, em que essas cláusulas são centrais, teve origem em países anglo-saxões, sobretudo nos Estados Unidos da América, onde tal contrato passou a ser conhecido como *stock purchase agreement* ou *share purchase agreement*. Com a integração econômica global e o avanço das macroempresas transnacionais,³ esses modelos contratuais, conhecidos no mercado pela sua sigla, “SPA”, passaram a ser utilizados para aquisições em múltiplas jurisdições, muitas vezes de forma simultânea.

8. À primeira vista, seria possível imaginar que modelos contratuais provenientes de jurisdições de tradição anglo-saxã, nas quais vigora o sistema jurídico do *common law*, não seriam compatíveis com o sistema jurídico brasileiro, pertencente à tradição romano-germânica ou de *civil law*. Não cabe aqui adentrar a discussão sobre a relevância de tal segregação de sistemas jurídicos, tornada célebre pela investigação de René Davi,⁴ matéria sobre a qual já tivemos oportunidade de nos debruçar de forma mais

diversos atos jurídicos que envolvem a realização de contratos de aquisição de ativos e operações societárias, de modo que falar em “Contratos de M&A” seria incorreto, pois reduziria o escopo do próprio termo. Dessa forma, o termo aqui adotado é também o mais adequado ao caso presente, pois o CCVA trata justamente da aquisição de participações societárias.

³ Cf. COMPARATO, Fábio Konder. Estado, empresa e função social. *Revista dos Tribunais*, ano 85, v. 732, p. 38-46, Out. 1996, p. 38-40.

⁴ Cf. DAVID, René. *Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo*. São Paulo: Martins Fontes, 1986.

alongada anteriormente.⁵ Entretanto, cumpre reconhecer que, em suas origens, tanto o direito anglo-saxão quanto o direito continental europeu foram significativamente influenciados pelo direito romano.⁶

9. Assim, não é surpreendente que modelos contratuais contemporâneos – especialmente em sede de compra e venda –, conquanto desenvolvidos séculos depois da Compilação de Justiniano, adotem institutos que são essencialmente conexos. Ademais, a própria amplitude das operações societárias transnacionais, que atingem, por vezes, mais de uma centena de jurisdições em uma única aquisição, contribuiu para que tais contratos passassem a ser, em alguma medida, um amálgama da influência de diversas tradições jurídicas, não apenas a anglo-saxã.⁷

10. É o que passamos examinar, em primeiro lugar, a partir de uma breve explicação do conceito das cláusulas de declarações e garantias no direito estrangeiro, e, em seguida, da sua qualificação e interpretação no direito brasileiro de acordo com os institutos previstos no Código Civil pátrio. Por fim, delinearemos a função econômica de tais cláusulas, a qual evidencia justamente a razão pela qual têm disciplina semelhante em sistemas jurídicos diversos.

A. Natureza jurídica no direito estrangeiro e brasileiro

11. A natureza jurídica das cláusulas de declarações e garantias não é objeto de substancial investigação acadêmica nos Estados Unidos, sendo que muitos advogados

⁵ PARGENDLER, Mariana. The Rise and Decline of Legal Families. *The American Journal of Comparative Law*, v. 60, n. 4, p. 1043-1074, Oct. 2012; PARGENDLER, Mariana. The Role of the State in Contract Law: The Common-Civil Law Divide, *Yale Journal of International Law*, v. 43, n. 1, p. 143-189, 2018.

⁶ William Blackstone, célebre autor do direito privado inglês, dedicou um capítulo importante de seu tratado para documentar a conexão entre o direito inglês e o direito romano, chamado “Of the Rise, Progress, and gradual Improvements of the Laws of England” (C. IV, Ch. 33). Cf. BLACKSTONE, William. *Commentaries on the Laws of England*. Chicago: University of Chicago Press, 1979, v. 4 (“a Facsimile of the First Edition of 1765-1769, with an Introduction by Thomas A. Green”), p. 400 et seq. Tal entendimento foi corroborado por diversos historiadores modernos do direito que se dedicaram à matéria. Cf., por exemplo, RE, Edward. D. The Roman Contribution to the Common Law. *Fordham Law Review*, v. 29, n. 3, p. 447-494, 1961; PLUCKNETT, Theodore F. T. The Relations between Roman Law and English Common Law down to the Sixteenth Century: A General Survey. *The University of Toronto Law Journal*, v. 3, n. 1, p. 24-50, 1939.

⁷ Curiosamente, a expansão das formas contratuais estadunidenses não é sempre acompanhada por uma predileção pelo seu respectivo direito como lei aplicável aos contratos. Em seu estudo empírico dos contratos cujas disputas foram submetidas à International Court of Arbitration, Stefan Voigt observa que os direitos francês e suíço são adotados com maior frequência do que os direitos dos estados dos EUA. Cf. VOIGT, Stefan. Are International Merchants Stupid? Their Choice of Law Sheds Doubt on the Legal Origin Theory, *Journal of Empirical Legal Studies*, v. 5, p. 1-20, 2008.

erroneamente tratam os termos como sinônimos.⁸ Nesse contexto, é útil partirmos das definições presentes no mais reconhecido dicionário de inglês jurídico, o *Black's Law Dictionary*. De acordo com tal fonte, no âmbito do direito dos contratos, uma declaração, ou *representation*, seria, em tradução livre, “*uma afirmação, expressa ou implícita, feita por uma parte do contrato à outra, antes ou no momento de instrumentalizar um contrato, com relação a algum fato passado ou presente, circunstância ou estado de fatos pertinentes ao contrato, a qual é influente em viabilizar o contrato*”.⁹

12. Pelo que consta na definição, vale destacar alguns elementos para distinguir uma declaração (*representation*) de uma garantia (*warranty*). O primeiro elemento relevante é o aspecto temporal. A declaração versa sobre fatos passados ou relativos ao momento em que o contrato é instrumentalizado. Inexiste declaração quanto a fatos futuros, embora a inveracidade de declarações sobre fatos passados ou contemporâneos possa causar danos futuros a terceiros que nelas confiaram. O segundo elemento é que a declaração influencia diretamente a formação do contrato. O terceiro elemento relaciona-se à eficácia: a declaração ou representação tem, por excelência, eficácia extracontratual.¹⁰ Para além de repercussões no plano da validade do contrato em razão de vícios do consentimento, as declarações tutelam o chamado “interesse negativo” no contrato. A indenização, se cabível, seria quantificada de forma a colocar a parte lesada na posição em que estaria se a declaração falsa não tivesse existido.

13. Não existe dúvida de que as cláusulas de declarações são hoje o elemento central dos contratos de compra e venda de participações societárias do ponto de vista negocial.¹¹ De tal forma, outra característica relevante das declarações contratuais associadas a tais contratos é que as partes desejam que as declarações sejam expressas. Ou seja, a função jurídica do capítulo dos contratos de compra e venda de participações societárias relativo às declarações é explicitar os principais pressupostos de fato com

⁸ WEST, Glenn D.; LEWIS, W. Benton. Contracting to Avoid Extra-Contractual Liability – Can Your Contractual Deal Ever Really Be the “Entire” Deal? *The Business Lawyer*, v. 64, p. 999-1038, Aug. 2009, p. 1008.

⁹ Cf. BLACK, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. Abridged Sixth Edition. St. Paul: West, 1991, p. 902 (“Representation. (...) Contracts. A statement express or implied made by one of two contracting parties to the other, before or at the time of making the contract, in regard to some fact, circumstance, or state of facts pertinent to the contract, which is influential in bringing about the agreement”).

¹⁰ WEST, Glenn D.; LEWIS, W. Benton. Contracting to Avoid Extra-Contractual Liability – Can Your Contractual Deal Ever Really Be the “Entire” Deal? *The Business Lawyer*, v. 64, p. 999-1038, Aug. 2009, p. 1008.

¹¹ GILSON, Ronald. Value Creation by Business Lawyers: Legal Skills and Asset Pricing. *The Yale Law Journal*, v. 94, n. 2, p. 239-313, Dec. 1984, p. 269.

relação à empresa cujo controle é alienado. Nas palavras de James Freund em sua conhecida obra sobre os modelos contratuais empregados em aquisições de participações societárias, as declarações são a forma pela qual o vendedor (ou o comprador) diz: “[e]ssa é a essência do meu negócio, nesse particular momento no tempo”.¹²

14. No caso do CCVA, tal esforço é patente. As cláusulas de declarações e garantias das Vendedoras e da Compradora, que constam, respectivamente, nos Capítulos 5 e 6 do CCVA, representam cerca de 25% (vinte e cinco por cento) da extensão do instrumento contratual, excluindo-se os seus anexos.¹³ Ademais, na Cláusula 10.3 do CCVA, a chamada cláusula de “Acordo Integral”, as partes expressamente eliminaram a possibilidade de que qualquer “documento, acordo ou entendimento, oral ou escrito” pudesse alterar a vontade das partes expressa no CCVA.¹⁴

15. Em contratos de compra e venda de participações societárias, a negociação das declarações é, em alguns casos, tão ou mais importante na viabilização do contrato que a própria negociação do preço. Embora as declarações, de modo geral, influam na formação do preço contratual, é incorreto dizer que a negociação de cada declaração tem sempre e inelutavelmente um impacto no preço a ser pago (o qual é, na prática empresarial, muitas vezes fixado antes da redação e assinatura do contrato definitivo).¹⁵

16. Um exemplo bastante contemporâneo de uma declaração que tem a característica de influenciar a viabilização do contrato é a Cláusula 5.1.34 do presente CCVA, pela qual as Vendedoras declaram que nem elas, nem certas partes a elas

¹² FREUND, James C. *Anatomy of a Merger: Strategies and Techniques for Negotiating Corporate Acquisitions*. New York: Law Journal, 1975, p. 153 (“[t]he representations (or, as they are usually referred to, the representations and warranties) are a way of the seller (or buyer) saying: ‘Here is what my business is all about, at this particular moment in time’”).

¹³ A primeira cláusula do contrato localiza-se na página 23 (vinte e três) do CCVA e a última na página 89 (oitenta e nove), totalizando 67 (sessenta e sete) páginas de texto dispositivo. O Capítulo 5 inicia-se na página 47 (quarenta e sete) e o Capítulo 6 termina na página 63 (sessenta e três), totalizando 17 (dezessete) páginas.

¹⁴ Cf. MARTINS-COSTA, Judith. *A Boa-Fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação*. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 436 (“[t]ambém advindas da cultura jurídica norte-americana, as “cláusulas de entendimento integral” são por vezes utilizadas em contratos regidos pelo Direito brasileiro, pretendendo-se, assim, afastar elementos extracontratuais (como documentos relativos às negociações). É preciso, porém, distinguir entre *eficácias prescritivas* (isto é: criadoras de direitos, deveres, responsabilidades) e *eficácias hermenêuticas*, essas servindo para melhor auxiliar o alcance do significado e extensão das primeiras”) (itálico da autora).

¹⁵ Cf. KRAIEM, Rubén. Leaving Money on the Table: Contract Practice in a Low-Trust Environment. *Columbia Journal of Transnational Law*, v. 42, n. 3, p. 715-751, 2003-2004, p. 723 (descrevendo como a negociação das cláusulas de declarações e garantias nos contratos de compra e venda de ações normalmente ocorre após a determinação do preço contratual).

relacionadas, se envolveram em atos de corrupção, nos termos do *Foreign Corrupt Practices Act* dos Estados Unidos da América. Como tais atos têm consequências muito mais substanciais do que apenas o impacto financeiro de eventuais multas – podendo levar a danos irreparáveis na reputação das sociedades e indivíduos envolvidos, e até mesmo à sua responsabilização criminal –, a existência de tal cláusula em contratos de compra e venda de participações societárias envolvendo compradores sujeitos a legislações anticorrupção é considerada, no jargão de mercado, um “*deal-breaker*”. Ou seja, a negativa do vendedor em oferecer semelhante declaração não será necessariamente precificada, mas poderá em muitos casos conduzir à desistência da operação pelo comprador.

17. Ainda sobre o significado das declarações (*representations*) no direito estadunidense, é relevante considerarmos o que diz o *Restatement (Second) of Contracts*¹⁶ (“Restatement”) sobre as *misrepresentations*, as quais poderiam ser traduzidas como declarações deturpadas. Em seu §159, o Restatement define uma *misrepresentation* como uma afirmação que não esteja de acordo com os fatos.¹⁷ A *contrario sensu*, uma declaração (*representation*) seria uma afirmação que está de acordo com os fatos. No §159, o Restatement trata das *misrepresentations* expressas.¹⁸ Indica que uma declaração deturpada seria fraudulenta, gerando dever de indenizar, caso o declarante tivesse a intenção de fazer a afirmação para induzir a outra parte a concordar com ele (a) sabendo ou acreditando que a afirmação não estava de acordo com os fatos, (b) não tendo confiança de que sustenta ou insinua a verdade sobre a afirmação ou (c) sabendo que não tem base para o que sustenta ou insinua sobre a afirmação. Em todos esses pontos, fica evidente que a finalidade da declaração contratual é definir as premissas fáticas que servem de fundamento à vontade das partes na formação do contrato.

¹⁶ O *Restatement (Second) of Contracts* foi uma tentativa de consolidação de entendimentos sobre direitos dos contratos entre as decisões das diversas cortes estaduais dos Estados Unidos da América, editado pelo American Law Institute, que é uma associação privada, sendo que a última edição data de 1981.

¹⁷ “§ 159. Misrepresentation Defined. A misrepresentation is an assertion that is not in accord with the facts”.

¹⁸ “Restatement 162 – When a misrepresentation is fraudulent or material. (1) a misrepresentation is fraudulent if the maker intends his assertion to induce a party to manifest his assent and the maker: (a) knows or believes that the assertion is not in accord with the facts, or (b) does not have the confidence that he states or implies in the truth of the assertion, or (c) knows that he does not have the basis that he states or implies for the assertion. (2) a misrepresentation is material if it would be likely to induce a reasonable person to manifest his assent, or if the maker knows that it would be likely to induce the recipient to do so”.

18. Os aspectos discutidos acima encontram claros paralelos na dogmática continental e brasileira. No *common law*, utilizam-se os institutos do *mistake*, *misrepresentation* e *fraud* para retirar a validade de negócios jurídicos fundados em premissas falsas que afetem a higidez da declaração de vontade, bem como para fins indenizatórios. Já a tradição continental lida com a mesma questão por meio dos institutos do erro (Código Civil, Art. 138 *et seq.*) e do dolo (Código Civil, Art. 145 *et seq.*).

19. O reconhecimento de que a formação da vontade negocial é complexa, resultando de múltiplas declarações de vontade de ambas as partes com interesses diversos está evidente, por exemplo, na obra fundamental de Emilio Betti sobre o negócio jurídico:

“O objeto da interpretação (...) [é] não já a “vontade” interna, ainda que tenha ficado inexprimida, mas sim a declaração ou o comportamento, enquadrados no conjunto de circunstâncias que lhe confere significado e valor. Na verdade, o que conta não é tanto o teor das palavras ou a materialidade da conduta, como a situação objectiva em que aquelas são pronunciadas ou subscritas, e esta é tida: o mesmo é dizer, aquele complexo de circunstâncias em que a declaração e o comportamento se enquadram como seu meio natural e em que assumem, segundo o ponto de vista da consciência social, o seu típico significado e valor. Desta maneira, para aplicar este critério aos contratos, e de modo geral, aos negócios bilaterais, o objeto da interpretação, nestes negócios, são as declarações permutadas e os comportamentos reciprocamente tidos e reconhecíveis, enquadrados nas circunstâncias concomitantes”.¹⁹

20. Como se percebe, a partir da visão de Betti, mesmo em um contrato típico como o contrato de compra e venda, as declarações permutadas são parte integrante do contrato tanto quanto seus elementos típicos. Não há dúvida de que as “representações” ou “declarações” contratuais integram, embora não esgotem, o conteúdo das declarações de vontade emitidas pelas partes. O Art. 481 do Código Civil erige como elementos essenciais do contrato de compra e venda o preço em dinheiro e a transferência do domínio do bem alienado.²⁰ No entanto, como esclarece Orlando Gomes, desde sua origem romanística, o consentimento é elemento essencial desse contrato, superando a tentativa de conferir-lhe uma feição formalista, não obrigacional e, de alguma forma, mais próxima ao exercício dos direitos reais.²¹ O contrato de compra e venda no direito

¹⁹ BETTI, Emilio. *Teoria Geral do Negócio Jurídico*. Tradução de Fernando de Miranda. Coimbra: Coimbra Editora, 1969, p. 238-240.

²⁰ “Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro”.

²¹ GOMES, Orlando. *Contratos*. 26ª ed. Atualização de Antônio Junqueira de Azevedo e Francisco Paulo de Crescenzo Marino. Rio de Janeiro: Forense: 2009, p. 272.

brasileiro traduz uma obrigação de pagamento do preço em troca da transferência de propriedade sobre a coisa,²² de forma que o contrato incorpora os riscos naturais presentes em relações puramente obrigacionais e a complexidade na formação do *consensus* destacada por Orlando Gomes.

21. Conforme explicitado a seguir, há boas razões para que as partes de um contrato de compra e venda de participações societárias no Brasil dediquem esforço semelhante ao que se identifica em jurisdições de tradição anglo-saxã à negociação de cláusulas de declarações contratuais. Plenamente harmônicas com o direito brasileiro, tais cláusulas são, na realidade, um detalhamento da própria declaração de vontade das partes, as quais, articuladas com os demais elementos do negócio, formam uma efetiva declaração negocial e têm por finalidade ampliar a certeza jurídica do negócio concluído entre as partes.

22. Tais elementos ficam ainda mais evidentes ao identificarmos as diferenças entre as declarações (*representations*) e as garantias (*warranties*). Sobre as garantias no direito estadunidense, vale referir a definição apresentada pelo célebre Juiz Learned Hand, a qual tem balizado a jurisprudência contemporânea sobre a matéria:

“Uma garantia é uma afirmação por uma parte em um contrato sobre a existência de um fato, sobre a qual a outra parte possa confiar. Destina-se precisamente a retirar da parte destinatária o ônus de determinar o fato por si própria; isso equivale a uma promessa de indenizá-la por qualquer perda caso o fato garantido se prove falso, pois, por óbvio, aquele que fez a promessa não pode mais controlar o que já está no passado”.²³

²² O direito brasileiro, seguindo a tradição romanista, consagrou a compra e venda consensual tanto no Código Civil de 1916 (Art. 1.122) como no Código Civil de 2002 (Art. 481). Do ponto de vista dogmático, o adimplemento dos negócios jurídicos que versam sobre a transmissão da propriedade ocorre no plano dos direitos reais. Cf. COUTO E SILVA, Clóvis do. *A Obrigação como Processo*. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 48-61, 52.

²³ Cf. *Metropolitan Coal Co. v. Howard*, 155 F.2d 780 (2d Cir. 1946) (“[a] warranty is an assurance by one party to a contract of the existence of a fact upon which the other party may rely. It is intended precisely to relieve the promisee of any duty to ascertain the fact for himself; it amounts to a promise to indemnify the promisee for any loss if the fact warranted proves untrue, for obviously the promisor cannot control what is already in the past. *Denholm Shipping Co. v. W. E. Hedger Co.*, supra, 47 F.2d 213, 214; *The Fred Smartley Jr.*, 4 Cir., 108 F.2d 603, 606; *The Soerstad*, D.C., 257 F. 130”).

23. Essa definição está em harmonia com o parágrafo 2-313 do *Uniform Commercial Code* (“UCC”)²⁴ no que tange às garantias expressas. O § 2-313 do UCC²⁵ define que as garantias expressas, que compõem a categoria mais relevante de garantias em contratos de compra e venda de participações societárias, são criadas pela afirmação de um fato ou por uma promessa feita pelo vendedor com relação ao bem objeto da negociação, assegurando que tal bem estaria de acordo com a afirmação ou promessa.

24. Aqui já se evidenciam novos elementos que diferenciam uma mera declaração (*representation*) de uma garantia (*warranty*). No caso da garantia, existe uma obrigação de natureza contratual de indenizar caso os fatos afirmados se provem incorretos, conforme enfatizado pelo Juiz Learned Hand. O que se tutela aqui é o chamado “interesse positivo”: eventual indenização deve buscar colocar a parte lesada na situação em que estaria se a qualidade garantida fosse verdadeira. Sendo uma promessa, uma garantia – diferentemente de uma mera declaração – pode ser feita em relação a eventos futuros.

25. Portanto, uma diferença central é que a garantia elimina a discussão acerca do elemento subjetivo (estado psíquico, conhecimento ou culpa) de quem faz a afirmação. No caso de mera declaração, para obter um remédio jurídico, é necessário provar que (i) o declarante sabia (ou, no mínimo, deveria saber, em caso de *negligent misrepresentation*) que a declaração era falsa ou deliberadamente induziu a outra parte a agir com base em um erro sobre os fatos e (ii) que o destinatário confiou na informação falsa (elemento de *reliance*). Daí decorre que, sempre que a declaração estiver condicionada à averiguação do estado subjetivo do declarante, estar-se-á diante de simples declaração, e não de verdadeira obrigação de garantia.

²⁴ O *Uniform Commercial Code* também representou um esforço do *American Law Institute* para consolidar a jurisprudência estadunidense, com sua primeira publicação em 1952. No entanto, esse diploma foi adotado como lei, ainda que não integralmente, por quase todas as unidades federativas dos Estados Unidos da América. Ressalte-se que o *Uniform Commercial Code* trata apenas da compra e venda de bens (*goods*), de forma que sua aplicação à compra e venda de participações societárias é feita por analogia.

²⁵ “U.C.C., § 2-313. Express Warranties by Affirmation, Promise, Description, Sample. (1) Express warranties by the seller are created as follows: (a) Any affirmation of fact or promise made by the seller to the buyer which relates to the goods and becomes part of the basis of the bargain creates an express warranty that the goods shall conform to the affirmation or promise. (b) Any description of the goods which is made part of the basis of the bargain creates an express warranty that the goods shall conform to the description. (c) Any sample or model which is made part of the basis of the bargain creates an express warranty that the whole of the goods shall conform to the sample or model. (2) It is not necessary to the creation of an express warranty that the seller use formal words such as “warrant” or “guarantee” or that he has a specific intention to make a warranty, but an affirmation merely of the value of the goods or a statement purporting to be merely the seller’s opinion or commendation of the goods does not create a warranty”.

26. Com relação ao direito brasileiro,²⁶ é ainda mais evidente a diferença entre uma declaração (*representation*) e uma garantia (*warranty*) em um contrato de compra e venda de participações societárias. Enquanto eventuais declarações no âmbito de um contrato têm função conformadora da vontade negocial, a garantia contratual configura, no jargão civilístico, verdadeira obrigação de garantia – obrigação essa que, mais forte e protetiva do que as obrigações de meio e de resultado que preponderam na tradição romanista, depende para o seu surgimento de determinação legal ou expressa pactuação pelas partes.

27. Entre nós, cabe invocar a clássica lição de Fábio Konder Comparato, que aborda as “obrigações de garantia” como verdadeiro *tertium genus* relativamente à dicotomia clássica entre obrigações de meio e obrigações de resultado.²⁷ “Nas obrigações de garantia”, explica o autor, “nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou de força maior exime o devedor de sua prestação, pois o conteúdo deste tipo de obrigação é a eliminação de um risco que, por definição, é um evento de realização fortuita, independente portanto da vontade do devedor. O vendedor, mesmo sem culpa, é obrigado a indenizar o comprador evicto”.²⁸

28. Confirmam-se, também, os ensinamentos de António Pinto Monteiro:

“Como se vê, a particularidade da obrigação de garantia, estipulada pelos contraentes, reside na circunstância de o credor ficar, por seu intermédio, plenamente assegurado, no que concerne ao facto de o devedor não poder alegar a sua falta de culpa ou a ocorrência de circunstâncias de força maior que tenham impossibilitado o cumprimento. Uma vez que o resultado garantido não haja sido alcançado, o credor, sejam quais forem, em princípio, as razões por que o mesmo não foi obtido, pode exigir do devedor, consoante o conteúdo da respectiva cláusula, a importância acordada ou a indemnização dos prejuízos sofridos.

A cláusula de garantia acaba por representar, assim, um desvio, de ordem convencional, em relação às condições ou pressupostos da obrigação de indemnização, na medida em que o credor, mercê daquela cláusula, poderá vir a exigir, no caso concreto, independentemente de culpa do devedor, a reparação do dano sofrido”.²⁹

²⁶ Veja-se, por exemplo, a menção a “cláusula de garantia” pelo Art. 446 do Código Civil.

²⁷ COMPARATO, Fábio Konder. Obrigações de meios, de resultado e de garantia. In: *Ensaio e Pareceres de Direito Empresarial*. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 536.

²⁸ COMPARATO, Fábio Konder. Obrigações de meios, de resultado e de garantia. In: *Ensaio e Pareceres de Direito Empresarial*. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 539.

²⁹ MONTEIRO, António Pinto. *Cláusula Penal e Indemnização*. Coimbra: Almedina, 1999, p. 267-268 (grifou-se).

29. Resta claro, assim, que a inserção em determinada cláusula de declaração de qualificadora de “melhor conhecimento” – critério eminentemente subjetivo e menos exigente para o declarante que o da culpa, pois requer exame do elemento psíquico – é absolutamente incompatível com a sua caracterização como obrigação de garantia, que tem caráter estritamente objetivo.

30. A utilização das chamadas “qualificadoras de conhecimento” (*knowledge qualifiers*, em inglês) é bastante usual em contratos de alienação de participações societárias. Na prática estadunidense, é amplamente reconhecido que a inclusão de qualificadoras de melhor conhecimento (“*to the best of knowledge of the seller*”) enfraquece a declaração em questão, pois permite ao vendedor “escapar da responsabilidade por questões não reveladas sobre as quais não tinha conhecimento efetivo”.³⁰

31. Aliás, acrescenta Freund que a inclusão de qualificadora por conhecimento é incompatível com situações nas quais o comprador busca obter uma verdadeira garantia, aconselhando contrariamente à sua inclusão em tais casos:

“[U]sualmente, o comprador está simplesmente buscando uma garantia, e se torna indiferente se o vendedor realmente tem ou não o necessário conhecimento. Nessas situações, o advogado do comprador deve recusar-se a permitir que a ressalva do conhecimento crie ambiguidade nas relações jurídicas estabelecidas entre as partes”.³¹

32. Não é crível, pois, que as partes, sociedades empresárias experientes e muito bem assessoradas juridicamente, tenham incluído tal critério subjetivo na Cláusula 5.1.8 na convicção de estabelecer uma verdadeira garantia (no sentido técnico explicado acima) acerca do cumprimento de Contratos Relevantes por contrapartes. É digno de nota que, no CVVA, as “Declarações e Garantias das Vendedoras” (Capítulo 5) compreendem nada menos que 40 cláusulas (Cláusula 5.1.1 a Cláusula 5.1.40), mas a qualificadora “no

³⁰ Cf. a conhecida obra de FREUND, James C. *Anatomy of a Merger: Strategies and Techniques for Negotiating Corporate Acquisitions*. New York: Law Journal, 1975, p. 247 (“[t]urning now to the knowledge caveat, it is obvious that the seller would prefer every one of his representations to be qualified “to the best of his knowledge” – the theory being that, although he would still be on the hook for items he knew about but failed to disclose, he would escape liability for undisclosed matters concerning which he had no actual knowledge”).

³¹ Cf. FREUND, James C. *Anatomy of a Merger: Strategies and Techniques for Negotiating Corporate Acquisitions*. New York: Law Journal, 1975, p. 248 (“in the usual case the purchaser is simply looking for a guarantee, and it becomes immaterial whether the seller actually has or hasn’t the requisite knowledge. In these situations, the purchaser’s attorney should refuse to permit the knowledge caveat to create ambiguity in the legal relations existing between the parties”).

melhor conhecimento” foi incluída exclusivamente na Cláusula 5.1.8. A dicção contratual, pois, evidencia que as partes buscaram retirar a qualidade objetiva própria das garantias apenas no que concerne à parte final da Cláusula 5.1.8, relativa ao cumprimento de obrigações contratuais por terceiros.³²

33. Entre nós, o tema das qualificadoras de “melhor conhecimento” já foi objeto de análise doutrinária, merecendo ser reproduzida a precisa lição de Gustavo Tepedino sobre este ponto:

“Sob a perspectiva funcional, o direito norte-americano não empresta à expressão *to the best knowledge of the seller* sentido diverso do que, no Brasil, poderia ser definido como uma *presunção relativa de boa-fé subjetiva*, ou seja, uma presunção relativa de desconhecimento, por parte do declarante, de determinado vício da coisa por ele não informado”.³³

34. Logo, segundo o eminente civilista brasileiro, a cláusula de declaração sujeita à expressão “no melhor conhecimento” impõe ao comprador o ônus de provar que o vendedor conhecia o problema encontrado.³⁴

35. Esse, com efeito, tem sido o entendimento das cortes dos Estados Unidos da América sobre a matéria. Vale aqui transcrever, em tradução livre, a decisão da Suprema Corte de Idaho, no caso *Hoffer v. Callister*, sobre a existência de problemas de zoneamento em um imóvel, em razão de sua clareza:

“O texto do contrato (...) é claro e inequívoco. Estabelece que as garantias são apresentadas com base no melhor conhecimento do vendedor. Não fala que o vendedor fez pesquisas no registro público, ou que não existe

³² Vale novamente transcrever, *in verbis*: “Cláusula 5.1.8. Contratos Relevantes. Os Contratos Relevantes (i) são válidos, exequíveis e estão em pleno vigor e efeito; (ii) constituem obrigação legal e vinculante das respectivas partes; (iii) refletem condições de mercado de operações similares; (iv) não serão afetados pela consumação da Operação. Nem a Companhia B, nem as Companhias-Alvo, nem qualquer das Subsidiárias está violando (ou violou, no passado) ou descumprindo (ou descumpriu, no passado) qualquer disposição de qualquer Contrato Relevante, e nem a Companhia B, nem as Companhias-Alvo, nem qualquer de suas subsidiárias ou qualquer dos FIPs receberam notificação por escrito de qualquer outra parte em qualquer Contrato Relevante afirmando que a Companhia B as Companhias-Alvo ou qualquer das Subsidiárias, ou qualquer dos FIPs está descumprindo suas obrigações em tal Contrato Relevante e tal descumprimento não foi sanado, e, por fim, no melhor conhecimento da Companhia B, das Companhias-Alvo e dos FIPs, nenhuma outra parte a tais Contratos Relevantes está descumprindo qualquer disposição de qualquer Contrato Relevante” (grifou-se).

³³ TEPEDINO, Gustavo. Novos princípios contratuais e a teoria da confiança: a exegese da cláusula *to the best knowledge of the sellers*. In: *Temas de Direito Civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, t. 2, p. 257 (itálico do autor).

³⁴ TEPEDINO, Gustavo. Novos princípios contratuais e a teoria da confiança: a exegese da cláusula *to the best knowledge of the sellers*. In: *Temas de Direito Civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, t. 2, p. 257.

efetivamente nenhuma violação, ou que o comprador poderia confiar nessa garantia a fim de parar de pesquisar por conta própria”.³⁵

36. Segundo o trabalho seminal de Ronald Gilson sobre o papel dos advogados de consultivo empresarial, a inclusão de qualificadoras de conhecimento nas cláusulas de declarações e garantias serve justamente para limitar a diligência a ser utilizada na busca por informações durante o processo de negociação. Essa limitação pode ser eficiente, tendo em vista que a produção de informação é sempre custosa. A fim de reduzir os custos de informação (que podem ser substanciais em determinados casos), exige-se do vendedor apenas as informações que esse já tem, sem investigações adicionais.³⁶ Para ilustrar tal ponto, o autor recorre justamente ao exemplo de declarações relativas à ausência de incumprimentos por contrapartes:

“Aqui, a ideia é qualificar não o objeto da investigação, mas a diligência da busca. Consideremos, por exemplo, a declaração usual relativa à ausência de incumprimentos de contratos divulgados. Enquanto pode ser pouco custoso verificar se o vendedor, como locador, descumpriu um contrato de aluguel, é bem possível que seja muito caro determinar se o locatário está inadimplente. Nessa situação, o comprador pode considerar suficiente ser informado acerca de tudo aquilo que o comprador havia considerado apropriado verificar para seus próprios fins, independentemente da aquisição, e não exigir investigações adicionais”.³⁷

37. A inserção de qualificadoras de conhecimento em cláusulas de declarações e garantias pode ocorrer de várias formas, como, por exemplo, “no conhecimento do vendedor” (*to seller’s knowledge*), “no melhor conhecimento do vendedor” (*to the best of seller’s knowledge*), ou “no melhor conhecimento do vendedor e após investigação diligente” (*to the best of seller’s knowledge and after diligent investigation*).³⁸ No caso,

³⁵ Hoffer v. Callister, 47 P.3d 1261 (Idaho 2002) (“[t]he language of the contract (...) is clear and unambiguous. It states that the warranties are made to the best of seller's knowledge. It does not say the seller has searched the public record, or that no actual violation exists, or that the buyer may rely on this warranty to stop researching on his own”). Cf. também, no mesmo sentido, Rocky Mountain Helicopters, Inc. v. Air Freight, Inc., 773 P.2d 911 (Wyo. 1989).

³⁶ GILSON, Ronald. Value Creation by Business Lawyers: Legal Skills and Asset Pricing. *The Yale Law Journal*, v. 94, n. 2, p. 239-313, Dec. 1984, p. 277-278.

³⁷ GILSON, Ronald. Value Creation by Business Lawyers: Legal Skills and Asset Pricing. *The Yale Law Journal*, v. 94, n. 2, p. 239-313, Dec. 1984, p. 278 (“[h]ere the idea is to qualify not the object of the inquiry, but the diligence of the search. Consider, for example, the common representation concerning the absence of defaults under disclosed contracts. While it might involve little cost to determine whether the seller, as lessee, has defaulted under a lease, it may well be quite expensive to determine whether the lessor is in default. In that situation, the buyer might consider it sufficient to be told everything that the seller had thought appropriate to find out for its own purposes, without regard to the acquisition, but not no require further investigation”).

³⁸ GILSON, Ronald. Value Creation by Business Lawyers: Legal Skills and Asset Pricing. *The Yale Law Journal*, v. 94, n. 2, p. 239-313, Dec. 1984, p. 279 (“[t]his result is perfectly consistent with a view of the

as partes – sofisticadas, experientes e assessoradas – tiveram total liberdade para pactuar uma redação diferente para a parte final da Cláusula 5.1.8, de modo a exigir investigações adicionais. Entretanto, deliberadamente limitaram a declaração ao “melhor conhecimento” das Vendedoras, dispensando, assim, a exigência de investigação diligente por sua parte e economizando os eventuais custos daí decorrentes.

38. Ademais, tendo em vista a sua natureza excepcional em relação ao regime de responsabilidade do direito dos contratos continental (que normalmente exige culpa e exclui o dever de indenizar diante da ocorrência de caso fortuito e força maior), é certo que não se pode interpretar expansivamente o objeto das obrigações de garantia. No presente caso, aliás, as próprias partes vedaram contratualmente o recurso à interpretação extensiva das declarações e garantias prestadas ao fazerem constar no CCVA – em dois momentos distintos – que a sua decisão negocial não se baseava em quaisquer declarações ou garantias implícitas ou expressas fora do referido instrumento:

“5.1.39. Limitação. As Partes concordam que, exceto quanto às declarações e garantias expressamente dispostas neste Capítulo: (i) a Companhia B não faz nenhuma outra declaração ou garantia, expressa ou implícita, e (ii) a Companhia B expressamente renúncia e nega qualquer outra declaração ou garantia, expressa ou implícita, relativa à situação, aos negócios e/ou ativos das Companhias-Alvo e das Subsidiárias.³⁹

(...)

6.1.8. Decisão da Compradora. A Compradora declara que sua decisão de celebrar o presente Contrato não se baseia em outras declarações, garantias, afirmações, orientações, documentos, previsões ou outras informações de qualquer natureza fornecidas pelas Vendedoras, pelas Companhias-Alvo, pelas Subsidiárias ou por seus representantes, exceto pelas declarações e garantias contidas neste Contrato”.

39. O fato de inexistir garantia contratual propriamente dita no que concerne ao descumprimento de Contratos Relevantes por contrapartes possui também especial relevância para a aplicação das Cláusulas 6.1.5 e 6.1.7, que contêm declaração da Compradora em benefício das Vendedoras:

“6.1.5. Auditoria. A Compradora declara, neste ato, que realizou, por meio de seus administradores, empregados ou terceiros por ela contratados, uma auditoria contábil, financeira, administrativa, legal, regulatória, fiscal, trabalhista, operacional e ambiental das Companhias-Alvo e das Subsidiárias, de maneira considerada adequada e satisfatória,

business lawyer as a transaction cost engineer, and with a view of representations and warranties as a means of producing the information necessary to pricing the transaction at the lower cost”).

³⁹ Grifou-se.

de forma a permitir a celebração deste Contrato. No entanto, tal auditoria feita pela Compradora e seus representantes não terão efeito sobre (e deverão ser desconsideradas para fins de) as declarações, garantias, avenças e outras obrigações das Vendedoras, e todos os direitos da Compradora (incluindo direitos de indenização), nos termos deste Contrato.

(...)

6.1.7. Conhecimento. A Compradora possui conhecimento e experiência em assuntos financeiros e comerciais que lhe permitem avaliar os méritos e riscos da Operação e, sem limitar a abrangência dos termos do presente, é capaz de arcar com os riscos econômicos da Operação, tendo sido devidamente orientada por consultores financeiros e jurídicos. No entanto, o conhecimento e a experiência por parte da Compradora (e a respectiva orientação por consultores) não terão qualquer efeito sobre (e deverão ser desconsideradas para fins de) todas as declarações, garantias, avenças e outras obrigações das Vendedoras, e todos os direitos da Compradora (incluindo os direitos de indenização), nos termos deste Contrato”.⁴⁰

40. A cláusula acima transcrita parece autorizar a prática que veio a ser conhecida como “*sandbagging*”, por alusão a certa prática do jogo de golfe,⁴¹ a saber: a conduta do comprador em um contrato de compra e venda de participações societárias que, sabendo que uma garantia expressa feita pelo vendedor estava sendo violada, realiza o fechamento da operação (não obstante a existência de condições suspensivas que permitiriam a desistência do negócio) e, subsequentemente, promove demanda indenizatória pela infração em questão.⁴²

41. A admissibilidade do *sandbagging* é altamente controversa mesmo no *common law*.⁴³ Tradicionalmente, o comprador deveria ter confiado na informação

⁴⁰ Grifou-se.

⁴¹ No golfe, utiliza-se o termo “*sandbagger*” para designar aquele que finge ser um jogador pior do que realmente é com o objetivo de obter vantagens sobre seus oponentes em torneios ou apostas. O termo teria sido cunhado no século XIX, quando gangues utilizavam meias ou mochilas cheias de areia molhada (“*sandbags*”) como armas para intimidar membros de gangues rivais ou mesmo pessoas comuns. Cf. WEST, Glenn D.; SHAH, Kim M. *Debunking the Myth of the Sandbagging Buyer: When Sellers Ask Buyers to Agree to Anti-Sandbagging Clauses, Who Is Sandbagging Whom? The M&A Lawyer*, v. 11, n. 1, New York: West Legalworks, p. 1-9, Jan. 2007, p. 1.

⁴² Cf. WHITEHEAD, Charles K. *Sandbagging: Default Rules and Acquisition Agreements. Delaware Journal of Corporate Law*, v. 36, p. 1081-1115, 2011, p. 1081.

⁴³ Cf. WEST, Glenn D.; SHAH, Kim M. *Debunking the Myth of the Sandbagging Buyer: When Sellers Ask Buyers to Agree to Anti-Sandbagging Clauses, Who Is Sandbagging Whom? The M&A Lawyer*, v. 11, n. 1, New York: West Legalworks, p. 1-9, Jan. 2007, p. 3 (“[i]t is a brave buyer indeed that would deliberately sign or close a transaction in the face of a “material” breach actually “known” by the buyer, but unknown to the seller, on the assumption that the buyer will be able to sue and collect from the seller after closing. If such private equity buyers exist, they must be represented by someone else. Indeed, the buyer’s ability to enforce an indemnity in the face of such circumstances is uncertain in many jurisdictions”); WHITEHEAD, Charles K. *Sandbagging: Default Rules and Acquisition Agreements. Delaware Journal of Corporate Law*, v. 36, p. 1081-1115, 2011, p. 1081 (“law around sandbagging is

garantida, sem ter conhecimento da violação, para que a demanda fosse considerada procedente.⁴⁴ Embora os estados dos EUA tenham demonstrado diferentes graus de aceitação ao *sandbagging*, o reconhecimento do instituto não é absoluto até mesmo nas jurisdições que lhe são mais favoráveis, como Nova York e Delaware.⁴⁵

42. O direito nova-iorquino claramente circunscreve a aplicação do *sandbagging* a casos em que o comprador tenha comunicado ao vendedor o seu entendimento sobre a existência de violação da cláusula de garantia antes do fechamento. Isto é, o direito de Nova York não admite que o comprador, ao encontrar um problema que implique violação de garantias prestadas pelo vendedor, simplesmente se cale a respeito antes do *closing* da operação e mais tarde busque indenização. Os precedentes são peremptórios ao vedar a utilização do *sandbagging* como “carta na manga” ocultada da contraparte:

“Quando um comprador fecha um contrato com pleno conhecimento e aceitação de fatos divulgados pelo vendedor que constituiriam violação de garantia nos termos do contrato, o comprador deve ser impedido de alegar a violação posteriormente. Nessa situação, a menos que o comprador expressamente preserve seus direitos sob as garantias (...), acreditamos que o comprador renunciou à violação”.⁴⁶

43. Uma decisão recente da Suprema Corte de Delaware também suscitou dúvidas sobre a admissibilidade do *sandbagging* nos casos em que o comprador constata uma violação antes da celebração (*signing*) do contrato. Em nota, o Relator fez menção à controvérsia sobre a relevância do momento em que o comprador teria tomado ciência das violações para o exercício do direito à indenização, a qual não foi enfrentada por se tratar de questão lateral à decisão.⁴⁷ O voto vencido também afirma haver dúvidas sobre

unsettled. Buyers who particularly value a sandbagging right may develop standard solutions, relying on the certainty of express contractual language rather than the default rule”).

⁴⁴ WHITEHEAD, Charles K. Sandbagging: Default Rules and Acquisition Agreements. *Delaware Journal of Corporate Law*, v. 36, p. 1081-1115, 2011, p. 1081.

⁴⁵ WEST, Glenn D.; SHAH, Kim M. Debunking the Myth of the Sandbagging Buyer: When Sellers Ask Buyers to Agree to Anti-Sandbagging Clauses, Who Is Sandbagging Whom? *The M&A Lawyer*, v. 11, n. 1, New York: West Legalworks, p. 1-9, Jan. 2007, p. 3; IOVINE, Luke P. Sandbagging in M&A Deals: Silence May Not Be Golden. *Stay Current*. New York: Paul Hastings, Oct. 2012.

⁴⁶ Cf. Gusmao v. GMT Group, Inc., 2008 WL 2980039 (S.D.N.Y. Aug. 1, 2008), citando Galli v. Metz, 973 F.2d 145 (2d Cir. 1992) (“[w]here a buyer closes on a contract in the full knowledge and acceptance of facts disclosed by the seller which would constitute a breach of warranty under the terms of the contract, the buyer should be foreclosed from later asserting the breach. In that situation, unless the buyer expressly preserves his rights under the warranties (...), we think the buyer has waived the breach”). Cf. também os demais casos citados por West e Shah: Rogath v. Siebenmann, 129 F.3d 261 (2d Cir. 1997); Coastal Power International, Ltd. v. Transcontinental Capital Corp., 10 F. Supp.2d 345 (S.D.N.Y. 1998); Paraco Gas Corp. v. AGA Gas Inc., 253 F. Supp.2d 563 (S.D.N.Y. 2003).

⁴⁷ Cf. Eagle Force Holdings, LLC v. Campbell, No. 399, 2017 (Del. Supr., May 24, 2018) (“[w]e acknowledge the debate over whether a party can recover on a breach of warranty claim where the parties know that, at signing, certain of them were not true. Campbell argues that reliance is required, but we have

se o comprador poderia processar o vendedor nessas circunstâncias, citando um precedente antigo em que se negou indenização à parte que assinou o contrato sabendo que uma das declarações era falsa.⁴⁸

44. Já nos ordenamentos jurídicos de *civil law*, verifica-se resistência ainda maior ao *sandbagging* em razão da significativa importância da culpa como fundamento da responsabilidade contratual, bem como da maior proeminência conferida ao princípio da boa-fé objetiva.⁴⁹ Por exemplo, não há consenso na Holanda quanto à licitude e exigibilidade em juízo de cláusulas autorizadoras do *sandbagging*.⁵⁰ Assim, alertam os advogados holandeses:

“O juiz pode considerar como má-fé ou violação do princípio da razoabilidade e equidade se um comprador tem efetivo conhecimento sobre uma violação de garantia antes da assinatura, mas permanece silente e propõe uma ação de indenização em seguida ao fechamento. Em geral, seria melhor comunicar o conhecimento da violação ao vendedor e discutir um aditivo ao preço de compra ou uma obrigação de indenização específica (que não seja qualificada pelo conhecimento) do que confiar nas garantias”.⁵¹

not yet resolved this interesting question. (...) We need not decide this interesting issue because such claims are not before the court”).

⁴⁸ Cf. *Eagle Force Holdings, LLC v. Campbell*, No. 399, 2017 (Del. Supr., May 24, 2018) (“[t]hus, to the extent Kay is seeking damages because Campbell supposedly made promises that were false, there is doubt that he can then turn around and sue because what he knew to be false remained so. Venerable Delaware law casts doubt on Kay’s ability to do so”). A decisão citada foi *Clough v. Cook*, 87 A. 1017, 1018 (Del. Ch. 1913) (“a party who signs a contract with knowledge that a representation is false may not later claim reliance on it”).

⁴⁹ Cf. KRAIEM, Rubén. Leaving Money on the Table: Contract Practice in a Low-Trust Environment. *Columbia Journal of Transnational Law*, v. 42, n. 3, p. 715-751, 2003-2004, p. 748 (“[t]he civilian lawyer is far less willing than her common law counterpart to divorce the concept of contractual liability from the notion of fault. For the civilian, the requirement of fault is a common factor in the incurrance of delictual (or “quasi-delictual”) and contractual (or “quasi-contractual”) obligations. It is necessary to prove that there was some element of concealment by the Seller, for example, in order for the Buyer to have an actionable claim for breach of a representation or warranty. So the civilian lawyer will focus her analysis of post-closing indemnity on latent or concealed defects, which are defects in the thing sold that were not known to the Buyer, despite the Buyer’s own inquiry, at the time of closing. To the common lawyer, the concept is that the contract is itself an insurance policy against any circumstance or event that contradicts the Seller’s representations and warranties regardless of what the Buyer knew or did not know, or what it could or could not have known. This position may well offend the civilian, who perceives it as bad faith to claim recovery under these circumstances and will suspect that the common lawyer is trying to ‘sandbag’ her”).

⁵⁰ Cf. FLUIT, Roel. What a US Buyer Should Expect in a Dutch M&A Transaction. *European Company Law Journal*, v. 14, n. 1, p. 29-42, 2017, p. 32 (“[t]here is no consensus in Dutch legal literature whether a ‘pro-sandbagging provision’, i.e. an express statement that the representations and warranties are not limited in any way by the investigation or knowledge of the buyer will be (fully) enforceable”).

⁵¹ Cf. FLUIT, Roel. What a US Buyer Should Expect in a Dutch M&A Transaction. *European Company Law Journal*, v. 14, n. 1, p. 29-42, 2017, p. 32 (“[a] court may deem it ‘bad faith’ and in breach of the principle of reasonableness and fairness if a buyer has actual knowledge of a breach of a warranty prior to signing, but remains silent and brings a warranty claim following completion. In general, it would be better to disclose the knowledge of a breach to the seller and discuss an amendment of the purchase price or a

45. Feitas as devidas ressalvas, pode-se concluir: ainda que se reconheça a licitude de cláusula de *sandbagging* no direito brasileiro por respeito à autonomia negocial das partes em contrato empresarial paritário, a sua aplicação se limita às garantias expressamente pactuadas. No caso, a qualificadora “no melhor conhecimento” obsta o reconhecimento de obrigação de garantia em relação a descumprimentos por terceiros em Contratos Relevantes, conforme já explicado.

46. E mais: mesmo que se admita a existência de uma garantia ao final da Cláusula 5.1.8, bem como a sua violação (o que se faz apenas para fins argumentativos), não haverá direito à indenização caso se demonstre que a Compradora tinha conhecimento das supostas violações antes do fechamento e se calou a respeito. A bem da verdade, tal conduta é implausível em um contexto negocial sério, de sorte que o silêncio da Companhia A anterior ao fechamento apenas corrobora a conclusão de que o plantio de biomassa a menor e o atraso no cronograma de investimentos pela Companhia C jamais foram interpretados, durante as negociações, como descumprimento dos Contratos de Consórcio por nenhuma das partes envolvidas – que, vale repisar, são experientes em operações desse porte e bem assessoradas por diversos consultores.

47. Por tudo isso, resta claro que a existência de qualificadora de conhecimento desautoriza a interpretação da Cláusula 5.1.8, no que se refere ao descumprimento contratual por contrapartes, como verdadeira garantia contratual, sendo necessário investigar a convicção psicológica tanto da parte declarante como da parte destinatária da declaração para fins indenizatórios. Ou seja, o direito à indenização por eventual inveracidade da informação declarada requer prova (i) de que a Companhia B tinha conhecimento sobre as violações contratuais da Companhia C e (ii) de que a Companhia A confiou na informação declarada, o que pressupõe o seu desconhecimento sobre os alegados descumprimentos.

48. Pela natureza da declaração em questão, relativa à inexistência de descumprimento de disposição contratual por terceiro, exige-se prova do conhecimento da Companhia B tanto sobre determinado ato ou omissão da contraparte contratual (no caso, a Companhia C) como também sobre a caracterização desse ato ou omissão como descumprimento de disposição contratual. Tal caracterização necessariamente exige

specific indemnity (which is not qualified by knowledge) rather than relying on the warranties”) (grifou-se).

análise jurídica, a qual, por certo, nem sempre produz resposta pacífica ou inequívoca. Portanto, não pode haver infração à declaração contratual em comento se a qualificação jurídica conferida pela Companhia B aos fatos era razoável e a Companhia B nela acreditava, ainda que viesse a se mostrar incorreta.

49. Como se verá, a interpretação sustentada pela Companhia B sobre a ausência de violação aos Contratos de Consórcio é não apenas plausível (o que se evidencia pela defesa da mesmíssima interpretação pela própria Companhia A em outras ocasiões) como é também a interpretação correta à luz da dogmática civilista. Tal conclusão tem profunda relevância quando se considera a articulação entre a natureza jurídica das cláusulas de declarações e garantias e a sua função econômica, conforme se passa a expor.

B. Função econômica das cláusulas de declarações e garantias

50. Considerando-se – como ensina Fábio Konder Comparato – não haver “inteligência exata das regras jurídicas empresariais sem a compreensão dos interesses econômicos em causa”,⁵² é fundamental investigar a racionalidade econômica das cláusulas de declarações e garantias. Nas palavras de Paula Forgioni, “se as partes não contratam meramente pelo prazer de trocar declarações de vontade, o contrato é concebido com uma função (= função econômica = causa) e a interpretação da avença deve levar à sua consecução”.⁵³

(i) Mitigação da assimetria informacional e alocação de riscos contratuais

51. Tanto no Brasil como na prática internacional, as cláusulas de declarações e garantias desempenham as mesmas funções econômicas precípuas. Em primeiro lugar, quando respaldadas por obrigação de indenizar, servem para reduzir a assimetria de informações entre vendedor (que, presumivelmente, sabe muito) e comprador (que, no mais das vezes, sabe muito pouco) sobre as características do modelo de negócio, o nível de observância às exigências legais (*compliance*) e a saúde financeira da empresa em questão. No limite, a extrema assimetria de informações impede a celebração do contrato e, por conseguinte, o funcionamento do mercado.

⁵² COMPARATO, Fábio Konder. Alienação de Controle de Companhia Aberta. In: *Direito Empresarial*. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 76.

⁵³ FORGIONI, Paula A. Apontamentos sobre algumas regras de interpretação dos contratos comerciais: Pothier, Cairu e Código Comercial de 1850. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, n. 141, p. 31-40, jan./mar. 2006, p. 37-38.

52. É justamente essa a lição do célebre artigo *The Market for “Lemons”*⁵⁴ de George Akerlof, economista agraciado com o prêmio Nobel, no qual sustenta que determinados mercados, como os de carros usados e de seguros de saúde para idosos, não existiriam na ausência de mecanismos regulatórios que mitigam as assimetrias de informações, pois, caso contrário, apenas os negociantes mal-intencionados participariam do mercado, o que levaria à sua extinção. Ao conduzir o processo de investigação e desenhar estruturas contratuais que mitiguem a referida assimetria, os advogados empresariais de vocação consultiva atuam como verdadeiros “engenheiros de custos de transação”,⁵⁵ viabilizando a celebração do negócio. Decorrendo do livre e mútuo acordo entre as partes, as cláusulas de declarações e garantias atendem, por via indireta, também aos interesses do vendedor: ao proporcionar conforto à parte compradora, permitem, via de regra, uma correspondente majoração do preço.

53. Para a formulação das cláusulas de declarações e garantias, assume especial relevância o processo de auditoria jurídica (*legal due diligence*) que precede as operações de alienação de participações societárias, em que a parte vendedora disponibiliza à parte compradora os principais documentos juridicamente relevantes quanto à empresa questão: contratos relevantes com os consumidores, fornecedores e financiadores da sociedade, os atos constitutivos e demais documentos societários, as principais ações judiciais e procedimentos administrativos e, a depender da indústria em questão, também patentes e direitos autorais detidos, licenças ambientais, convenções coletivas de trabalho, documentação imobiliária etc.

54. Para além da redução da assimetria de informações, as cláusulas de declarações e garantias também servem para alocar riscos contratuais. Isso porque os riscos negociais são substanciais e nem sempre conhecidos pela parte vendedora. Esse é o caso, por exemplo, de possíveis violações de direitos de propriedade intelectual alheios. Tendo em vista a complexidade da matéria, é possível que a companhia esteja violando patentes detidas por terceiro sem que nenhum de seus administradores ou empregados tenha conhecimento disso. Do mesmo modo, os empregados e administradores da companhia nem sempre têm ciência acerca do descumprimento de obrigações contratuais

⁵⁴ AKERLOF, George A. *The Market for “Lemons”*: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, *Quarterly Journal of Economics*, v. 84, p. 488-500, 1970.

⁵⁵ Cf., por todos, GILSON, Ronald. *Value Creation by Business Lawyers: Legal Skills and Asset Pricing*, *Yale Law Journal*, v. 94, p. 239-313, 1984.

por suas contrapartes. Nesses casos de relativa simetria informacional (ambas as partes desconhecem parte dos riscos do negócio), as cláusulas de declarações e garantias terão a função principal de alocar os riscos contratuais, sem, contudo, eliminá-los.

(ii) *A falácia do “preço cheio”*

55. Antes de prosseguir, cabe dissociar a pactuação de declarações e garantias da noção, aventada pela Requerente, de “preço cheio”. Não obstante esse esforço argumentativo, a verdade é que inexistente, dentro de qualquer vertente do direito, da economia ou da análise econômica do direito, um conceito de “preço cheio”. Do mesmo modo, tampouco pode-se cogitar um contrato de compra e venda com “preço vazio”, pois, como visto acima, o preço é um dos elementos essenciais desse contrato. Um contrato de compra e venda sem preço determinado ou determinável não existe como tal.⁵⁶

56. Tanto para o direito como para a economia, o preço é aquele fixado pela vontade das partes. Por certo, segundo o direito, há limites à fixação do preço, tanto originários como subsequentes à celebração do contrato. Isto é, há lesão se o preço é “manifestamente desproporcional” (Código Civil, Art. 157) e direito à revisão ou resolução do contrato se, em razão de eventos subsequentes imprevisíveis, o preço originalmente pactuado tornou a obrigação “excessivamente onerosa” (Código Civil, Art. 478). Por outro lado, se houver fixação de preços pelo Estado, estaremos diante de “preço tabelado” ou de “preço regulado”, o qual tampouco será cheio ou vazio.

57. De fato, pode-se dizer que a ciência econômica parte do pressuposto de que os preços se formam com base nas chamadas leis da oferta e da demanda. Em tal processo, existem inúmeras combinações de preços possíveis, dependendo dos custos de produção e do quanto as pessoas estão dispostas a pagar por um produto em determinado momento. E desde que Adam Smith fundou a ciência econômica, é central a ideia de que os contratos

⁵⁶ Na tradição jurídica romano-germânica, aliás, o sinalagma (equilíbrio) próprio dos contratos comutativos é mais exigente do que a “*consideration*” no *common law*. Por essa razão, entende-se que o contrato de compra e venda não apenas deve ter um preço, mas também que tal preço deve corresponder minimamente ao valor do bem comprado pois, caso seja absolutamente irrisório, o contrato de compra e venda se desnatura e passa a ser considerado, do ponto de vista jurídico, uma doação. Cf. EISENBERG, Melvin A. Principles of Consideration. *Cornell Law Review*, v. 67, p. 640-665, 1981; POLUBINSKI JR., Edmund. The Peppercorn Theory and the Restatement of Contracts. *William & Mary Law Review*, v. 10, n. 1, p. 201-211, 1968.

são o resultado de negociações entre agentes livres e racionais que chegam a um preço para seus produtos por meio do diálogo.⁵⁷

58. A ideia de “preço cheio” em um contrato de compra e venda é ofensiva não apenas ao conceito mais basilar da economia, que seria a formação dos preços com base na oferta e demanda. É também igualmente incompatível com a chamada “revolução marginalista” pela qual passou a Economia desde o fim do século XIX, quando se passou a enfatizar que os preços também decorrem da utilidade marginal subjetiva derivada pelos consumidores, que, por sua vez, determina a demanda.

59. Então, por nenhum caminho seria possível identificar o que seria, jurídica ou economicamente, um contrato com “preço cheio”. A Requerente parece atrelar a noção de “preço cheio” a um contrato sujeito a declarações e garantias que servem de subsídio à formação do preço. No entanto, ainda que se admita que o comprador confiou nas declarações e garantias contratualmente prestadas para a fixação do preço (o que pode ou não ter ocorrido), é imperativo reconhecer que inexistem declarações e garantias “cheias”, isto é, aptas a eliminar o risco da atividade empresarial. Nem mesmo títulos de renda fixa emitidos por governos têm “preço cheio”, no sentido de serem desprovidos de qualquer risco futuro – sendo sabido que o investimento em participações acionárias em empresas privadas é, via de regra, ainda mais arriscado do que investimentos em títulos de dívida pública (ou privada).

60. A própria Companhia A, no CCVA, afirma não estar alheia a essa realidade, ao afirmar na Cláusula 6.1.7 que “[a] Compradora possui conhecimento e experiência em assuntos financeiros e comerciais que lhe permitem avaliar os méritos e riscos da Operação e (...) é capaz de arcar com os riscos econômicos da Operação, tendo sido devidamente orientada por consultores financeiros e jurídicos”.⁵⁸ O entendimento de que teria pagado o preço integral do negócio, não assumindo qualquer passivo, com exceção

⁵⁷ Cf. SMITH, Adam. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776), Book 1, Chapter 2 (“[t]his division of labour, from which so many advantages are derived, is not originally the effect of any human wisdom, which foresees and intends that general opulence to which it gives occasion. It is the necessary, though very slow and gradual consequence of a certain propensity in human nature which has in view no such extensive utility; the propensity to truck, barter, and exchange one thing for another. Whether this propensity be one of those original principles in human nature of which no further account can be given; or whether, as seems more probable, it be the necessary consequence of the faculties of reason and speech, it belongs not to our present subject to inquire. It is common to all men, and to be found in no other race of animals, which seem to know neither this nor any other species of contracts”).

⁵⁸ Grifou-se.

de “riscos ordinários” é incompreensível, na medida em que o risco de crédito de contrapartes contratuais é um risco absolutamente ordinário nesse tipo de operação e evidentemente conhecido da Companhia A.

61. Aliás, um dos conceitos mais importantes da moderna teoria econômica – que em 2016 rendeu o prêmio Nobel de economia ao professor de Harvard Oliver Hart – é o de que, em razão dos custos de transação e da racionalidade limitada dos agentes, todos os contratos são inelutavelmente incompletos.⁵⁹ Sendo assim, nenhum contrato no mundo real é capaz de incluir declarações e garantias completas ou “cheias”, que eliminem todos os riscos possíveis de um negócio. No máximo, o comprador pode confiar e precificar as declarações e garantias efetivamente obtidas, o que, por óbvio, passa necessariamente pelo exame cuidadoso de seu conteúdo e extensão.

62. A cogitação acerca do dito “preço cheio” torna-se ainda mais implausível com relação a um contrato de compra e venda que tem por objeto participações societárias. A avaliação do valor de uma empresa é sabidamente difícil, sujeitando-se a uma multiplicidade de critérios possíveis (fluxo de caixa descontado, valor patrimonial, múltiplos de mercado etc.), que não raro conduzem a resultados discrepantes. Ademais, sabe-se que o valor de uma empresa após a transferência do seu controle societário será afetado tanto pelo talento gerencial de seus novos administradores (a transferência a melhores administradores aumentará o valor da empresa, o que tende a se reverter em um maior preço pago ao vendedor), como por seus planos estratégicos (integração a diferentes linhas de negócio, estratégias financeiras utilizadas em *private equity* etc.).

63. E, como se todos esses aspectos teóricos já descritos não bastassem para desautorizar a ideia de “preço cheio”, percebe-se que a tese vem desmentida pela conduta das partes durante as tratativas, bem como pelo próprio texto do CCVA.

64. Em primeiro lugar, verificaram-se, *in casu*, sucessivas reduções no preço proposto para o contrato de compra e venda ao longo das negociações. Na proposta não vinculante da Companhia A para adquirir os ativos da Companhia B, datada de 29 de agosto de 2013, o preço indicativo era de R\$ 1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos

⁵⁹ Cf. HART, Oliver. Incomplete Contracts and Control. *American Economic Review*, v. 107, n. 7, p. 1731-1752, 2017.

milhões de reais).⁶⁰ A proposta vinculante, de acordo com esse mesmo documento, seria posterior a uma auditoria jurídica (*due diligence*) minuciosa, a qual incluiria a análise dos contratos relevantes firmados com a Companhia C e reuniões com a administração não apenas da Companhia B, mas também da própria Companhia C.⁶¹ Não por acaso, o preço da proposta vinculante da Companhia A, datada de 21 de outubro de 2013, foi de R\$1.345.000.000,00 (um bilhão, trezentos e quarenta e cinco milhões de reais).⁶² No CCVA, datado de 14 de novembro de 2013, o preço foi novamente reduzido para R\$1.228.100.000,00 (um bilhão, duzentos e vinte e oito milhões e cem mil reais).⁶³ Destaque-se que, tendo a negociação partido de um processo competitivo, tais reduções são relativamente incomuns, justamente em face da possibilidade de que o vendedor reabra o processo em busca de compradores que ofereçam preço mais elevado. De tal forma, o argumento de que teria sido pago um “preço cheio” não somente não tem qualquer fundamento jurídico ou econômico, como tampouco guarda relação com os fatos do caso presente.

65. Em segundo lugar, percebe-se que as declarações e garantias em questão sequer almejam ser “cheias”. Para além da inclusão da qualificadora de conhecimento já examinada, relevante elemento contratual que indica a alocação dos riscos acordada está na Cláusula 8.3 do CCVA, a qual estabelece os “Limites à Obrigação de Indenizar”. Como é sabido, a força e eficácia das cláusulas de declarações e garantias têm ligação direta com as “cláusulas de indenização” dos contratos de compra e venda de

⁶⁰ Cf. Correspondência 005, Ref.: Project A.P.L. – Companhia B Power Assets – Non-Binding Indicative Proposal, p. 3 (“3. *Indicative Purchase Price*. Our indicative purchase price, on an equity value basis, for the entire Portfolio is R\$ 1.4 billion (“Indicative Purchase Price”) payable in cash upon closing and subject to customary post-closing adjustments. The Indicative Purchase Price includes adjustments from material assumptions based on the Information provided by Goldman Sachs as described below”).

⁶¹ Cf. Correspondência 005, Ref.: Project A.P.L. – Companhia B Power Assets – Non-Binding Indicative Proposal, p. 6-7 (“8. *Due diligence*. Prior to presenting a binding offer and entering into definitive transaction documentation, we would expect to conduct customary due diligence for a transaction of this nature, including legal, technical, tax, accounting, financial and project level assessment, which will include, among other things, the following: (...) ii) Meetings with management and staff from Companhia B and of other entities currently responsible for the management and operation of the Portfolio, including, but not limited, to Companhia C; (...) iv) Review of all related party agreements, including those between Companhia B (and affiliates) and the Portfolio, as well as the consortium and the other agreements with Companhia C”) (grifou-se).

⁶² Cf. Correspondência 006, Re: Binding Bid for Companhia B. S.A.’s Generation Portfolio, p. 2 (“2. Offer Value. Our proposed binding purchase price, on an equity value basis, for 100% of the Portfolio is R\$1, 345 million (“*Equity Purchase Price*”) payable in cash upon closing and subject to customary post-closing adjustments”).

⁶³ CCVA, Cláusula 2.2.

participações societárias e com as eventuais limitações no *quantum* indenizatório ali previstas.

66. Em particular, a Cláusula 8.3.2 estipula um valor máximo global de indenização de R\$ 198.625.000,00 (cento e noventa e oito milhões, seiscentos e vinte e cinco mil reais), o que representa apenas cerca de 16% (dezesesseis por cento) do preço não ajustado de compra previsto na Cláusula 2.2. Para os padrões do mercado brasileiro, é um valor relativamente baixo.

67. Conforme já argumentamos alhures, semelhante patamar de limitação da responsabilidade é comum no exterior, em jurisdições nas quais as contingências tributárias, ambientais, trabalhistas e regulatórias são menos vultosas e abrangentes do que no Brasil.⁶⁴ Por aqui, existem diversas situações nas quais contingências não materializadas podem até mesmo superar em muito o preço de aquisição de participações societárias, tendo em vista as alargadas hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica.⁶⁵ Não por acaso, é comum que contratos de compra e venda de ações no Brasil deixem de incluir qualquer limite à obrigação de indenizar, além de não preverem quaisquer qualificadoras de conhecimento.⁶⁶ Nada impede, porém, que uma determinada parte aceite declarações e garantias mais restritas (com qualificadoras de conhecimento e outras restrições de escopo) e com limites quantitativos importantes. Trata-se de alocação contratual de risco evidentemente permitida entre partes empresárias em contratos paritários.

68. Em terceiro lugar, sabe-se que a Requerente propôs, durante a negociação do CCVA, disposições contratuais que lhe confeririam mais proteção quanto à saúde

⁶⁴ Cf. TARDELLI PESSOA, Daniel; PORTUGAL GOUVÊA, Carlos. Importance of thorough due diligence in M&A transactions in Brazil. In: *Global Reference Guide 2012: Mergers & Acquisitions*. São Paulo: Levy Salomão Advogados, Dez. 2012.

⁶⁵ Cf. TARDELLI PESSOA, Daniel; PORTUGAL GOUVÊA, Carlos. Importance of thorough due diligence in M&A transactions in Brazil. In: *Global Reference Guide 2012: Mergers & Acquisitions*. São Paulo: Levy Salomão Advogados, Dez. 2012, p. 7 (“[a]nother issue that makes due diligence more important in Brazil than in other jurisdictions is the existence of certain statutory grounds under Brazilian law to pierce the corporate veil based on tax, labour, consumer protection, and environmental issues, even if in some circumstances may exceed the value of the assets of the company and, in certain cases, even the amount of the purchase price. Hence, the standard rule in M&A agreements in the US of having indemnification rights limited to a cap of up to 100 percent of the purchase price may not provide sufficient protection for the buyer under certain conditions. Due diligence is a reference to determine such a cap”).

⁶⁶ É o caso, por exemplo, do contrato de compra e venda de participações societárias (“Share Purchase Agreement”) entre Lakeland do Brasil Empreendimentos e Participações Ltda. e Lakeland Industries, Inc., entre outros, datado de 2 de maio de 2008, conforme disponibilizado no *site* da U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR).

financeira da Companhia C. Em suas sugestões à minuta do CCVA datadas de 25 de outubro de 2013, a Companhia A propôs uma cláusula que previa a higidez financeira, técnica, material e legal da Companhia C como condição precedente ao fechamento, nos seguintes termos:

“4.3. Condições Precedentes em Benefício da Compradora. A obrigação da Compradora de consumir a Operação fica sujeita ao cumprimento, ou renúncia por escrito pela Compradora (quando permitido por Lei), de cada uma das seguintes Condições Precedentes, até a Data de Fechamento:

(...)

(m) A Compradora deverá ter recebido da Vendedora:

(...)

(iii) evidência razoavelmente satisfatória para a Compradora de que os contratos de consórcio relacionados com o desenvolvimento e exploração das usinas termoeletricas da SPE Rio Branco I e da SPE Rio Branco II estão válidos, em vigor e são exequíveis em relação a cada uma das partes e que a Companhia C possui os recursos e capacidade (técnica, material, legal, financeira, entre outras) necessários para garantir o fornecimento da quantidade necessária de biomassa com a qualidade requerida, em cada caso, conforme requerido para cada usina termoeletrica ser operada conforme prevista para ser operada, tal como disposto nos mencionados contratos de consórcio”.⁶⁷

69. Todavia, tal sugestão foi rejeitada pela Companhia B, não tendo sido incorporada à versão final do CCVA, o qual não contém qualquer disposição semelhante. Salta aos olhos, aliás, a diferença na dicção e conteúdo entre a condição ao fechamento proposta pela Companhia A (mas rejeitada pela Companhia B) e a declaração efetivamente prestada na Cláusula 5.1.8, a qual em nenhum momento menciona a “capacidade (técnica, material, legal, financeira, entre outras)” para garantir o fornecimento de biomassa futuro, mas, ao contrário, se limita a afirmar a ausência de descumprimento contratual configurado no momento da celebração e do fechamento do contrato.

70. Isso confirma o entendimento de que em nenhum momento foi prestada declaração ou garantia quanto à condição financeira, técnica ou material da Companhia C – embora essa fosse risco inerente do negócio e conhecido da Compradora. A relação entre as sociedades adquiridas e a Companhia C era de clara interdependência,

⁶⁷ Minuta do CCVA datada de 25 de outubro de 2013, p. 36 (grifou-se).

representando um exemplo de relações entre empresas que no jargão econômico se chamam de *williamsonianas* (porque inicialmente descritas pelo economista Oliver Williamson).⁶⁸

71. Essa relação de interdependência era bem conhecida da Requerente, com toda sua experiência em negócios desse porte no Brasil e no exterior e amplo assessoramento técnico. Tanto é que a Companhia A buscou assegurar-se no CCVA de que teria acesso aos administradores da Companhia C durante o plano de integração justamente para, entre outras coisas, analisar os contratos relevantes firmados pela Companhia C. Veja-se:

“3.4. Plano de integração.

(...)

As atividades no âmbito do Plano de Integração incluirão informação e/ou acesso aos administradores e empregados da Companhia C envolvidos o que de alguma forma participem de atividades relacionadas as Companhias de Biomassa, bem como análise dos contratos relevantes firmados pela Companhia C que, a exclusivo critério da Compradora, possam afetar a condução dos negócios das Companhias de Biomassa, sempre que possível e desde que a Companhia C concorde em dar acesso a tais administradores e contratos”.

72. Tal cláusula tem por pressuposto a alocação à Companhia A da responsabilidade por avaliar a situação financeira da Companhia C. Daí justamente transparece que um risco central do negócio identificado pela Requerente – e por ela assumido – era a possibilidade de uma crise econômico-financeira da Companhia C. Tal crise veio a se materializar posteriormente ao fechamento do CCVA, no contexto da pior crise econômica já registrada no Brasil, que ocasionou a mais grave recessão econômica do país desde 1948, quando começou a série histórica. Conforme apontam as Requeridas, a crise afetou de forma ainda mais direta o setor da Companhia C, uma vez que, além de reduzir a demanda interna tanto por açúcar como por álcool, coincidiu com uma redução histórica no preço do petróleo, em baixa desde o primeiro semestre de 2014.

73. Claro está que os prejuízos sofridos pela Companhia A em virtude da situação da Companhia C não decorrem de violações contratuais anteriores ao fechamento, mas

⁶⁸ WILLIAMSON, Oliver E. Markets and Hierarchies: Some Elementary Considerations. *The American Economic Review*, v. 63, n. 2, p. 316-325, May 1973. Enquadram-se nessa categoria as relações formadas entre empresas que, para reduzirem os custos de transação associados a uma série de contratações isoladas para suprimentos, por exemplo, pactuam contratos de longo prazo (os chamados contratos de duração), como são paradigmaticamente os Contratos de Consórcio em comento.

sim de sua posterior crise econômico-financeira, nos termos do Art. 47 da Lei nº 11.101/2005. Como bem descreve Fábio Konder Comparato, existem dois riscos de crédito principais: (i) o risco da impontualidade, que incorpora a mora e o inadimplemento, e (ii) o risco da insolvabilidade, que foi então introduzido ao direito brasileiro pelo conceito de crise econômico-financeira. A Companhia C adentrou uma situação de insolvabilidade, pois “o insolvável deixa de adimplir porque não pode fazê-lo, porque a situação econômica do seu patrimônio torna impossível a prestação devida”.⁶⁹

74. Assim, fica evidente que a aposta empresarial da Requerente continha incerteza relativa à condição financeira da Companhia C, aposta essa que infelizmente não teve a sorte esperada. O risco materializado nessa incerteza lhe pertencia integralmente, assim como seriam seus os potenciais lucros caso o pêndulo do destino tivesse seguido outra direção.

75. Diferentemente da solução acolhida na Cláusula 5.1.8, é possível verificar em outras seções do CCVA o esforço das partes em identificar potenciais contingências e dar a elas uma solução jurídica objetiva, que claramente influenciaria o preço do contrato. Exemplo disso é a Cláusula 8.1(i), a qual prevê que as Vendedoras indenizariam a Compradora por quaisquer das contingências identificadas no Anexo 8.1(i) do CCVA. Eis um exemplo de garantia contratual em sentido próprio. Outro recurso adotado no CCVA para viabilizar a negociação foi incorporar à Cláusula 2.2 diversos mecanismos de ajuste de preços com relação a eventos futuros.

76. Como se percebe, a formação do preço é um mecanismo complexo e multifacetado. Inexiste correlação perfeita (direta ou inversa) entre a realização de uma profunda auditoria jurídica (*due diligence*) e o escopo das cláusulas de declarações e garantias. Há operações nas quais são feitas auditorias jurídicas profundas e, ao mesmo tempo, os contratos apresentam declarações e garantias muito detalhadas e nenhuma limitação de responsabilidade. Isso se explica simplesmente pelas complexidades inerentes aos negócios em questão. Por outro lado, pode haver negócios nos quais não seja feita uma auditoria jurídica profunda, não existam sequer cláusulas de declarações e garantias e a limitação de responsabilidade seja total. Esse tipo de negócio ficou

⁶⁹ COMPARATO, Fábio Konder. *O Seguro de Crédito: Estudo Jurídico*. São Paulo: RT, 1968, p. 49.

conhecido no Brasil como operação de “porteira fechada”, em referência justamente aos antigos contratos de compra e venda de fazendas, em relação às quais era mais fácil, em teoria, identificar potenciais contingências.

Da Resposta Sintética aos Quesitos

1. A Cláusula 5.1.8 do CCVA, no que concerne à ausência de descumprimento de “Contratos Relevantes” por contrapartes, contém uma declaração sobre fatos presentes ou passados ou uma garantia quanto ao cumprimento contratual futuro pela Companhia C?

R. A declaração de que, “no melhor conhecimento” das Vendedoras, nenhuma contraparte aos Contratos Relevantes estaria descumprindo qualquer disposição de tais contratos alcança tão somente fatos anteriores ou contemporâneos à data do fechamento do CCVA, não podendo ser entendida como uma garantia concernente à higidez financeira da Companhia C ou a descumprimentos futuros. O CCVA é explícito quanto à delimitação temporal das declarações e garantias prestadas pelas Vendedoras ao afirmar que essas seriam “completas e verdadeiras” nas datas da assinatura e do fechamento do contrato (Cláusula 5.1). Diferentemente da dicção de condição ao fechamento proposta pela Companhia A durante a fase de tratativas (mas rejeitada pela Companhia B), a declaração efetivamente prestada na Cláusula 5.1.8 do CCVA não abrange a capacidade técnica, material e financeira da Companhia C quanto ao seu cumprimento contratual futuro, mas se limita a afirmar a ausência de descumprimento contratual configurado no momento da celebração e do fechamento do contrato. Ao final do Capítulo 5 (“Declarações e Garantias das Vendedoras”), as partes concordam que “a Companhia B não faz nenhuma outra declaração ou garantia, expressa ou implícita” (5.1.39), o

que claramente desautoriza a interpretação extensiva das declarações contratualmente prestadas para alcançar fatos posteriores ao fechamento.

Vide itens 12, 68-72 *supra*.

2. Quais as consequências da inclusão da locução “no melhor conhecimento” na cláusula de declarações e garantias sobre inexistência de descumprimento das contrapartes dos Contratos Relevantes (Cláusula 5.1.8 do CCVA)?

R. A qualificadora “no melhor conhecimento”, correspondente à locução “*to the best knowledge*” na prática internacional, introduz uma presunção relativa de boa-fé subjetiva da parte vendedora, o que impõe à Compradora o ônus de provar a efetiva ciência das Vendedoras sobre os descumprimentos por terceiros na data do fechamento. Trata-se de critério subjetivo bem menos rigoroso que a culpa, pois exige análise do elemento psíquico. Considerando a natureza estritamente objetiva das garantias contratuais, a locução “no melhor conhecimento” obsta à qualificação da informação declarada como objeto de obrigação de garantia em sentido próprio. O final da Cláusula 5.1.8, portanto, contém simples declaração, a qual não é afrontada pela eventual ausência de investigação diligente da Companhia B. A função econômica de qualificadoras de conhecimento em cláusulas de declarações é justamente a de evitar os chamados “custos de informação” durante o processo de negociação, exigindo assim que parte vendedora revele apenas o que já sabe, sem buscas adicionais.

Vide itens 25-37 *supra*.

3. O negócio celebrado entre as partes caracteriza-se como uma oferta de preço cheio, em contrapartida a certas garantias alocadas às Vendedoras?

R. Não. A bem da verdade, inexistente conceito técnico de “preço cheio” no direito ou na economia. Em um contrato de compra e venda de participações societárias, as contingências verificadas na *due diligence*, bem como as declarações e garantias normalmente servem de parâmetro para a fixação do preço pelas partes, que decidem acerca da alocação dos riscos da operação. Mesmo *in abstracto*, inexistem declarações e garantias “cheias”, isto é, aptas a eliminar o risco da atividade empresarial, porquanto os contratos, segundo a moderna teoria econômica, são inexoravelmente incompletos. *In concreto*, verifica-se que as partes não apenas reduziram sucessivamente o preço contratual como optaram por pactuar diversas limitações quanto ao alcance e efeitos das declarações e garantias prestadas, como a qualificadora de conhecimento quanto a descumprimentos de contrapartes em Contratos Relevantes e limites à obrigação de indenizar (em patamar, aliás, relativamente baixo tendo em vista as práticas do setor no Brasil). Em operações de compra e venda de participações societárias, o risco de crédito de contrapartes contratuais é absolutamente ordinário, e foi naturalmente alocado à Companhia A, visto que a Companhia B jamais garantiu a higidez financeira da Companhia C, conforme evidenciado pelos termos do CCVA e pelo processo de negociação.

Vide itens 55-70 *supra*.

4. Qual a relevância do eventual conhecimento da Companhia A acerca do plantio a menor pela Companhia C e da inobservância do cronograma de investimentos previsto nos Contratos de Consórcio previamente ao fechamento do CCVA?

R. O conhecimento prévio ao fechamento, por parte da Compradora, acerca dos supostos descumprimentos da Companhia C referentes ao plantio a menor de biomassa e ao atraso no cronograma de investimentos constitui óbice ao direito à indenização. Ainda quando admitida, a cláusula que prevê a irrelevância do conhecimento da Compradora para fins indenizatórios (*sandbagging*) tem sua eficácia limitada a obrigações de garantia, não se aplicando a declarações sujeitas a qualificadora de “melhor conhecimento”. Assim, apenas haverá dever de indenizar se a Compradora provar que (i) as Vendedoras tinham conhecimento do descumprimento dos Contratos Relevantes e (ii) a Companhia A confiou na informação declarada, o que pressupõe o seu desconhecimento sobre os alegados descumprimentos antes do fechamento do CCVA. Além disso, não haverá direito à indenização caso se demonstre que a Compradora tinha conhecimento das supostas violações antes do fechamento e se calou a respeito, pois a utilização da cláusula de *sandbagging* como “carta na manga” atenta contra a boa-fé objetiva.

Vide itens 39-46 *supra*.

É o nosso parecer.

São Paulo, 28 de setembro de 2018.

Mariana Pargendler

Carlos Portugal Gouvêa